

CHET TILI O'QITISH METODIKASI**Samarqand Davlat Chet tillari instituti 2-kurs talabasi*****Rabbimova Shaxzoda Jahongirovna***

Annotatsiya: Til o'rganish kishilik jamiyatida bag'oyat muhim sohalardan biri hisoblanadi. Muloqot vositasi bo'lmish tilni tabiiy muhitda ya'ni oilada, jamoatchilik orasida yoki uyushgan holda amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan o'rgatiladi. Ushbu maqolada chet tillarini o'qitish metodikalari hamda ularning vazifalari haqida qisqacha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: chet tili, metodika, pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar, metod so'zi tushunchasi.

Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tillarni bilish, ayniqsa ko'p tillilik ulkan ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda tahsil oladigan o'quvchi va talabalar odatda uch tilni o'rganadilar. Ushbu tillar maxsus nomlar bilan yuritiladi. Bular quyidagilar: ona tili, ikkinchi til, va chet til. Ona tili tafakkur shakllanishida alohida xizmat o'taydigan birinchi til hisoblanadi. Ikkinchi til haqida so'z yuritilganda, unga boshqa millat vakillaridan iborat qardoshlar, qo'shnilar tili sifatida qaraladi.

Mamlakatimizda xitoy tilini o'rganishga bo'lgan talab kun sayin jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanib borayotganligini e'tirof etish o'rinlidir. Shu bois yurtimizda xitoy tili o'qitiladigan ta'lim muassasalarining soni ham ortib bormoqda. Modomiki, bunday ilm maskanlari ko'payib borayotgan ekan, demak o'z-o'zidan bu ziyo maskanlariga nafaqat xitoy tilini chuqur biladigan, balki ilg'or o'qitish metodikasiga ega, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan yaxshi tanish bo'lgan hamda darslarda zamonaviy interfaol usullarni qo'llay oladigan tajribali pedagog kadrlarni yetkazib berishdek muhim masala Oliy ta'lim tizimidagi asosiy masalalardan biri bo'lmog'i kerak. O'qituvchi, eng avvalo, o'zi o'qitadigan fanni yaxshi bilishi kerak. Agar o'qituvchi o'zi o'qitadigan fanni yaxshi bilmasa, muvaffaqiyat qozona olmaydi.

Chet til – bu xorijiy mamlakat tilidir. Respublikamizda G‘arbiy Yevropa (ingliz, ispan, nemis, faransuz) tillari va Sharq (arab, turk, fors, xitoy, hind) tillari o‘qitilib kelinmoqda. Bu tillar ta‘lim muassalarining o‘quv rejalaridan o‘rin olgan. Uchala tilni o‘qitish jarayoni turlicha kechadi. Ona tili va ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sun‘iy muhitda o‘rganiladi.

Chet tildagi muloqot, asosan, darsda muallim rahbarligida kechadi. Uchala til orasida chet tilni o‘rganish va o‘rgatish muayyan jihatlari bilan keskin farq qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, tegishli chet til o‘qitish texnologiyasini qo‘llashni taqozo etadi. Chet til muallimi metodika fani yutuqlarini puxta o‘zlashtirish orqali o‘quvchi-talabanning to‘plagan til tajribasi me‘yorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtirishga erishadi. Chet tillarni samarali o‘rgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi.

Metodikaning asosiy tushunchalari – metod, usul, prinsip. Didaktika- nimani o‘rgatamiz? O‘qitish mazmuni hisoblanadi. Metodika – qanday o‘rgatamiz? Ta‘lim usullari va metodlari demakdir. Metod – metodika tushunchasi grek-lotincha “metodos”-“metodus” so‘zidan olingan bo‘lib, ma‘lum maqsadga eltuvchi yo‘llar, usul ma‘nosini anglatadi. Turli adabiyotlarda atamaning tor va keng ma‘nosini uchratish mumkin. “Metodika” atamasi tor ma‘noda ta‘limning konkret dars jarayoni bilan bog‘liq tushunchani anglatadi. Mashg‘ulotlarni rejalashtirish va o‘quv materiallarini tayyorlash bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘rsatmalarni qamrab oluvchi boshqariladigan dars jarayoni sifatida talqin etiladi. “Metod” atamasi keng ma‘noda o‘quv materialini tanlash, tabaqalash va taqsimlanishni nazarda tutadi. Germaniya Federativ Respublikasida 60-yillardan boshlab “didaktika” va “metodika” tor ma‘noda qo‘llanilib kelinmoqda. Shunga ko‘ra didaktika ta‘lim mazmuni nima o‘rgatiladi? Metodika esa ta‘lim usullari qanday o‘rgatiladi? Masalalari bilan shug‘ullanadi.

Metodika tushunchalaridan uchtasini bir-biridan farqlash kerak: «chet til o‘qitish mazmuni», uning tarkibidan «chet til materiali» va undan ajratib olinadigan «til materialini o‘qitish mazmuni», ya‘ni umuman tilni emas, balki «til materialining o‘rgatish mazmuni» haqida fikr yuritiladi. Demak, leksik minimumdan leksikani o‘rgatish

mazmuni, grammatik va talaffuz minimumlaridan ularni o'rgatish mazmunini ajratib olish, o'rganishda maxsus mashqlar bajarish, tegishli vaqt va kuch sarflanish shart bo'lgan til hodisalarini tanlash masalasi turadi."

Chet tillarini o'rganish faqat aqliy tarbiya vositasi emas, balki o'zga madaniyat ta'limiy boyliklari va qadriyatlari bilan tanishish va ularni o'z madaniy hayotiga tadbii qilish orqali kishi shaxsining shakllanish jarayoni hisoblanadi. Yevropada chet tillarni o'rganish uzoq vaqt yuqori darajadagi ta'lim olishda imtiyoz sanaladi va jamoat maktablarida imtiyozga ega bo'lgan kishilarni tarbiyalash deb qaraladi.

Chet til o'qitish metodikasi fan sifatida 200 yildan ortiq tarixga ega. Bu davr ichida chet til o'qitish metodikasiga turlicha munosabatlar bildirilganini kuzatish mumkin. Bunday qarashlardan biri akademik L.V.Shcherbaga mansub hisoblanadi. Uning fikricha, har qanday fanni o'qitish metodikasi fan bo'lishiga qaramasdan, nazariy fan hisoblanmaydi. U amaliy masalalarni hal qiladi. Jumladan, chet til o'qitish metodikasi ham faqat psixologiya dalillariga tayanmaydi, balki umumiy va xususiy tilshunoslik tadqiqotlariga asoslanadi. Agar tilshunoslik til hodisalarining kelib chiqishi va harakatlanish qonuniyatlari bilan shug'ullansa, metodika bu qonuniyatlarga asoslanib zarur til hodisasidan amalda foydalanish uchun nima qilish kerak degan savolga javob beradi. Metodikaga oid kitoblarning eng qimmatlilari ham tilshunoslar tomonidan yozilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maxmudov, Q. S. O. G. L., Shayxislamov, N. Z. O. G. L., & Jo, B. B. O. G. L. (2020). O „zbek va xorijiy tillarda antonimlar tavsifi, o „rni va ularnig turli jihatdan tasniflanishi. Science and Education, 1(Special Issue 3).
2. Juraboyev, B. B. (2020). Nemis tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv. Science and Education, 7(7), 215-220.
3. Joraboyev, B. B. O. (2021). Using authentic materials on english lessons. Academic research in educational sciences, 2(2).

4. Jo‘rabojev, B. (2020). Nemis tilida juft otlar va ularning o‘zbek tilida ifodalanishi. Science and Education, 1(Special Issue 4).
5. www.ziyonet.uz
6. www.bilim.uz
7. www.baidu.com
8. www.china.com
9. www.hanban.edu.com
10. Ochilov O., Li Yamey. O‘zbekcha - xitoycha, Xitoycha - o‘zbekcha
11. Maqol, matal va iboralar lug‘‘ati. - Pekin, 2011.-258 c.
12. Azizxo‘jayeva N.N. O‘qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash
13. Texnologiyasi. - T.: TDPU, 2000.
14. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - T.: TDPU, 2003.